

**5ο Διεθνές
Συνέδριο**
Γραμματισμός
και Σύγχρονη Κοινωνία:
Δημιουργικότητα, Ισότητα,
Κοινωνική Δράση

**5th International
Conference**
Literacy and
Contemporary Society:
Creativity, Equity,
Social Action

4 - 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
4 - 6 DECEMBER 2023 FILOXENIA CONFERENCE CENTRE

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ORGANIZERS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
MINISTRY OF EDUCATION
SPORT AND YOUTH

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS PEDAGOGICAL
INSTITUTE

Πανεπιστήμιο Κύπρου
University of Cyprus

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
CONFERENCE PROCEEDINGS

Επιστημονική Επιμέλεια

Δρ Σπύρος Σοφοκλέους

Δρ Σταυρούλα Κοντοβούρκη

Δρ Έλενα Ιωαννίδου

Γλωσσική Επιμέλεια

Στέλλα Βουνιώτη, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Ηλεκτρονικός Σχεδιασμός

Έλενα Ηλιάδου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Συντονισμός Έκδοσης

Δρ Πέτρος Γεωργιάδης, Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

ΠΛΗΡΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Σοφοκλέους, Σ., Κοντοβούρκη, Σ. & Ιωαννίδου, Ε., (επιμ.). 2024.

Πρακτικά Συνεδρίου «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση»,
(σελ. ΚΚ - Μ., <http://www.pi.ac.cy/5thLitConCyp>, ημερομηνία πρόσβασης: ηη/μμ/εε)

Έκδοση 2024

ISBN: 978-9963-0-9229-1

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

Σημείωση: Το φωτογραφικό και άλλο υλικό παρατίθεται κατόπιν συγκατάθεσης των εμπλεκομένων.

5ο Διεθνές Συνέδριο

Γραμματισμός
και Σύγχρονη Κοινωνία:
Δημιουργικότητα, Ισότητα,
Κοινωνική Δράση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
CONFERENCE PROCEEDINGS

5th International Conference

Literacy and
Contemporary Society:
Creativity, Equity,
Social Action

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δρ Σπύρος Σοφοκλέους, Δρ Σταυρούλα Κοντοβούρνη, Δρ Έλενα Ιωαννίδου 10

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Δρ Έλενα Χατζηκακού 12

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 15

Κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας 18

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 22

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ρόζη-Τριανταφυλλιά Αγγελάκη 26

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
Βάσω Αναστασίου, Χαρούλα Αγγελί 44

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ «ΜΙΑ ΧΑΡΑΜΑΔΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»
Χρυσούλα Αλεξάνδρου 36

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΧΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Isaac Gómez-Laguna, Eleni Leontaridi, Natividad Peramos Soler 55

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΥΛΟ
ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Ιωάννα Κίτσου 64

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
Μαρία Κλαδάκη, Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης, Ζωή Μαστροθανάση 74

ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ
ΩΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ:
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δημήτρης Κόκκινος, Γαρυφαλιά Καραπιδάκη, Ελένη Σκούρτου 80

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ «ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αικατερίνη Κορακάκη, Γεώργιος Μανωλίτσας, Ευφημία Τάφα 89

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ: Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ
ΚΑΙ Η ΡΕΥΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δημήτριος Κουτσογιάννης, Σταυρούλα Κοντοβούρκη

101

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Άλκηστη Κυριάκου, Γεώργιος Μανωλίτσας

112

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Μαρία Λαϊνά

124

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κωνσταντίνα Μαθιουδάκη, Κωνσταντίνος Γκαραβέλας

137

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

**Αγγελική Μακρή, Χαράλαμπος Χαραλάμπος,
Σταυρούλα Κοντοβούρκη, Γιώργος Γεωργίου**

145

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ:
Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. «Μιλώ(ντας) διαφορετικά»

Νικόλαος Μανιάτης

159

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

Δήμητρα Μαρκοπούλου

171

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Βασίλειος Μαυραγάνης

176

ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΜΑΣ: ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αγγελική Μπούζιου

189

Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Βασιλική Πανταζή, Σοφία Πανταζή-Φρισύρα

202

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ»
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Μαρία Παπαγεωργίου

211

<u>ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ/ΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ</u> Κατερίνα Παπαδημητρίου, Νεκτάριος Στελλάκης	222
<u>(ΜΙΚΡΕΣ) ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΝΕΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ</u> Νίκος Παπαδόπουλος	230
<u>ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΥ-ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ SUSANNE BERNER</u> Άρτεμις Παπαπλία, Μαρέττα Σιδηροπούλου	242
<u>ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ</u> Κωνσταντίνος Παπαμεντζελόπουλος	251
<u>Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ ΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ</u> Μαρία Παπανδρέου	262
<u>ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ</u> Μαρία Παραλίδου	272

<u>ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ</u> Natividad Peramos Soler, Eleni Leontaridi, Isaac Gómez-Laguna	283
<u>ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΑΠΤΙΚΑ ΝΟΗΜΑΤΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</u> Μαρέττα Σιδηροπούλου, Άρτεμις Παπαπλία	291
<u>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ FOOD RESCUE: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ</u> Κλεόβουλος Στυλιανού	300
<u>ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ</u> Πολυξένη Στυλιανού, Έλενα Περικλέους, Χαράλαμπος Δημητρίου	310
<u>ΠΟΣΗ (ΜΕΤΑ)ΑΛΗΘΕΙΑ «ΧΩΡΑΕΙ» ΣΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ-ΠΡΟΦΙΛ; ΟΠΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΟ INSTAGRAM ΚΑΙ ΜΕΤΑΨΗΦΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ</u> Αναστασία Τοπαλίδου Λασκαριδού	322
<u>ΕΜΦΥΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ</u> Βάσια Τσάμπη, Αλεξόπουλος Χρήστος, Φτερινιάτη Άννα	334

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΡΕΥΣΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ:
ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Βάσια Τσάμπη, Ειρήνη Σκούρα, Αργύρης Αρχάκης

345

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ:
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΜΟΔΟΡΟ

Σοφία Τσάτσου-Νικολούλη, Τασούλα Τσιλιμένη

357

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Αναστασία Τσούκκα

368

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΝΤΗΔΩΝ

Γιώργος Φιλίππου

377

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

**Δρ Πόλα Χατζηνεοφύτου, Άντρια Κούμα - Αθανασίου,
Ανθή Περικλέους, Μάριος Παρτασάς, Δρ Άννα - Μαρία Ανδρέου**

384

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΞΗ

Αγγέλα Χατζηπαντελή, Άντρον Γεωργίου

392

“EVERY... VIRUS HAS AN... EDUCATIONAL LINING!”: A HYBRID
TEACHER-PARENT PARTNERSHIP

Maria Chnaraki, Ph.D., Emily Allyn Traves, M. Ed.

402

THE CHALLENGES OF LEARNING GREEK AS AN L2 IN DIGLOSSIC
CYPRUS - THE STUDENTS' PERSPECTIVE

Constantina Fotiou, Sofia Ioannou, Ioli Ayiomamitou

411

ACTOVAX4NAM: INCREASED ACCESS TO VACCINATION
FOR NEWLY ARRIVED MIGRANTS

**Dr. Xenia Hadjikyprri, Christos El Khattab
Kyriaki Chatzipanagiotou**

420

LEARNING TO TEACH 21ST CENTURY SKILLS: TESOL TEACHERS'
PARTICIPATION IN A VIRTUAL COMMUNITY OF PRACTICE
AS A FRAMEWORK FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Anna Karapanou

427

CRITICAL LITERACY IN LANGUAGE EDUCATION: THE EXAMPLE
OF ANIMATED FILMS

Konstantina Mathioudaki, Konstantinos Gkaravelas

440

THE FORMAL AND INFORMAL EDUCATION OF MIGRANTS
AND REFUGEES FOR SOCIAL INTEGRATION IN CYPRIOT SOCIETY

**Antroulla Papakyriakou, Irene Kamba - Maltezopoulou
Michalis Beys, Paschalia Leventi**

447

NEW PROFESSIONS IN COMMUNICATION - EDUCATION
AND MULTIPLE LITERACIES FORMING NEW SKILLS AND
COMPETENCES

Prof. Dr. Teodora Petrova, Dr. Manuela Toteva

456

PHONOLOGICAL AWARENESS AND EXECUTIVE FUNCTIONS:
INVESTIGATING ASSOCIATIONS IN HIGH ABILITY PRESCHOOL
CHILDREN

Eleni Rachanioti, Anastasia Alevriadou, Eleni Griva

465

FOSTERING DIGITAL LITERACY, MULTILITERACIES, AND NEW
LITERACIES WITH STEAM METHODOLOGY

Andri Vrioni

479

**γραμματισμός
και σύγχρονη
κοινωνία**
δημιουργικότητα
ισότητα
κοινωνική δράση

**literacy
and contemporary
society**
creativity, equity
social action

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση» οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2023, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση» διοργανώθηκε σε μια χρονική περίοδο ρευστότητας και πολυπλοκότητας, στην οποία τόσο οι ανθρώπινες ζωές όσο και η κοινωνική ευημερία απειλούνται. Συρράξεις συνεχίζονται και συντηρούνται, φυσικές καταστροφές καλούν τον Εξ/ανθρωπισμό μας, οι τεχνολογίες δημιουργούν συνεχώς νέες πραγματικότητες, συγκροτώντας χώρους ευκαιριών αλλά και αβεβαιότητας, ενώ η εκπαίδευση ως δικαίωμα και ως θεσμός καλείται να αναπροσαρμοστεί σε κοινωνικές κρίσεις, τοπικές και παγκόσμιες. Σε μια τέτοια φάση αναταραχής, ο γραμματισμός-στην πλουραλιστική, κοινωνική και κριτική του διάσταση-μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική βάση και αφετηρία για την αναθεώρηση πρακτικών και αναδιάρθρωση θεσμών και κοινωνιών.

Εστιάζοντας στη θεματική «Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση», το συνέδριο ανέδειξε τη δυναμική, κοινωνική και κριτική διάσταση του γραμματισμού σε καιρούς κρίσης. Στόχος του συνεδρίου ήταν να αποτελέσει πλατφόρμα συζήτησης τρόπων με τους οποίους άτομα, ομάδες και κοινωνίες μπορούν να συνεργαστούν δημιουργικά, για να αναδεικτούν και να διατηρηθούν σχέσεις διαλογικότητας, ισοτιμίας και συνύπαρξης, όχι μόνο ανάμεσα σε ανθρώπους, αλλά και μεταξύ ανθρώπων και φύσης, ύλης, τεχνολογίας.

Στο Συνέδριο, πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και φοιτήτριες, ερευνητές και ερευνήτριες, εκπρόσωποι οργανισμών, με έμπρακτο ενδιαφέρον και δραστηριοποίηση σε θέματα γλώσσας και γραμματισμού, επικοινωνήσαν το σχετικό τους έργο, μέσα από πλήθος εισηγήσεων, παρουσιάσεων, συμποσίων και εργαστηρίων. Στο Συνέδριο συμ-

μετείχαν εκατοντάδες συνέδριοι από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη και διάφορα άλλα μέρη του κόσμου.

Η έκδοση των Πρακτικών αποτελεί τη συνέχιση των προσπαθειών για ευρεία συζήτηση, αναφορικά με την εξέταση σχετικών ζητημάτων που εκτείνονται πέρα από τα όρια της γλωσσικής διδασκαλίας και αφορούν στην εκπαίδευση και στον γραμματισμό, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές πλαίσιο. Η συναφής ρευστότητα που παρατηρείται στο εν λόγω πεδίο, το μεγάλο -τοπικό, ελλαδικό και διεθνές- ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και οι τοποθετήσεις, οι ερευνητικές δράσεις και οι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν, στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, αναδεικνύουν την ανάγκη συνέχισης της αναζήτησης των γραμματισμών που διασφαλίζουν την ισότητα, την ανθρώπινη ευημερία και την κοινωνική βιωσιμότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: «Διεθνές Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση»»: <http://www.pi.ac.cy/5thLitConCyp> ή και σκανάροντας τον πιο κάτω κωδικό.

Δρ Σοφοκλέους Σπύρος,
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Δρ Κοντοβούρκη Σταυρούλα,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δρ Ιωαννίδου Έλενα,
Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΣ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ» ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Μαρία Παπαγεωργίου

Επιστημονικό προσωπικό Εθνικού
Οργανισμού Εξετάσεων
mpapageorgiou3@minedu.gov.gr

Περίληψη

Η αλλαγή στον τρόπο εξέτασης του γλωσσικού μαθήματος με την καθιέρωση της συνεξέτασης της Λογοτεχνίας με τη Νεοελληνική Γλώσσα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, που πραγματοποιήθηκε το 2019 με υπουργική απόφαση, αποτέλεσε την αφορμή για τη συγκεκριμένη εισήγηση στο πλαίσιο του Συμποσίου με θέμα «Προσεγγίσεις ειδών γραμματισμού στα θέματα των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων», με σκοπό τη διερεύνηση της ανάπτυξης του γραμματισμού και ειδικότερα της κριτικής διάστασης του γραμματισμού στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Με την παρούσα εισήγηση επιδιώκεται να δειχθεί κατά πόσο ο τρόπος γραπτής εξέτασης του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος της «Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας» Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), με την αξιοποίηση λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών κειμένων, συνδέεται με την ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού στους/στις μαθητές/τριες. Μέσα από την κριτική προσέγγιση ενδεικτικών παραδειγμάτων από θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το συγκεκριμένο μάθημα αποτυπώνονται τα σημεία εκείνα που συμβάλλουν ή και εμποδίζουν την ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού των μαθητών/τριών.

Λέξεις κλειδιά: Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Πανελλαδικές Εξετάσεις, κριτικός γραμματισμός

Abstract

The change in the way the language as subject is examined with the introduction of the co-examination of Literature with the Modern Greek Language in the Panhellenic Examinations, which took place in 2019 with a ministerial decision, was the occasion for the investigation of the development of literacy and in particular the critical dimension of literacy through Panhellenic Examinations, in the context of the Symposium on «Approaches to the types of literacy in the subjects of the Panhellenic Examinations». The purpose of the presentation is to investigate whether the method of examination of the school subject «Modern Greek Language and Literature» in upper secondary education (Lyceum), using literary and non-literary texts, is connected with the development of critical literacy in the students. Through the critical approach of indicative examples from the topics of the Panhellenic Examinations for the specific school subject, those points contribute to or hinder the development of the students' critical literacy are captured.

Keywords: Modern Greek Language, Literature, Panhellenic Examinations, critical literacy

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ήδη από το 2011 αναφέρεται ρητά στο πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) που εκπονήθηκε για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση ότι πρόκειται για ένα ΠΣ το οποίο «στηρίζεται στις αρχές του κριτικού γραμματισμού», αποτελώντας την πρώτη προσπάθεια για την εισαγωγή του κριτικού γραμματισμού στην ελληνική εκπαίδευση (Υπ. Απόφαση 113734/Γ2/2011). Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές κατευθύνσεις των νέων ΠΣ για τα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής πράξης «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΜΙΣ: 5035542) και ακολούθως διερευνάται η αποτύπωση των βασικών αρχών του κριτικού γραμματισμού στα νέα ΠΣ και στον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της «Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας» στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η έμφαση που δίνεται στα νέα ΠΣ για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στην κριτική διάσταση της γλώσσας, στη συσχέτιση των γλωσσικών επιλογών με συγκεκριμένα περιεχόμενα και στη διαμόρφωση ενεργητικών αναγνωστών και δημοκρατικών πολιτών, καθώς και η αλλαγή στον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, που πραγματοποιήθηκε το 2019, με τη συνεξέταση

της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ), σε ενιαία τρίωρη γραπτή δοκιμασία, αποτέλεσε την αφορμή για την παρούσα εισήγηση.

Στη συγκεκριμένη εισήγηση για το Συμπόσιο με θέμα «Προσεγγίσεις ειδών γραμματισμού στα θέματα των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων» στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση» που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, τον Δεκέμβριο του 2023, διερευνάται ο τρόπος εξέτασης του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος της «Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας» της Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. στο πλαίσιο των βασικών αρχών του κριτικού γραμματισμού.

Σκοπός της εισήγησης είναι η κριτική αποτίμηση του τρόπου εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ως προς τον κριτικό γραμματισμό, πριν και μετά την καθιέρωση της συνεξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας με την 107268/Δ2/03-07-2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 2881) με θέμα «Τροποποίηση της 71388/Δ2/08-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1674) ως προς τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων». Για τον σκοπό της εισήγησης επιδιώκεται η κριτική προσέγγιση ενδεικτικών παραδειγμάτων από την γραπτή εξέταση του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος της «Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας». Με τον τρόπο αυτό διερευνάται αν τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία υποστηρίζονται από δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την κριτική αντιμετώπιση της πραγματικότητας από τους/τις μαθητές/τριες, αξιοποιώντας τη γλώσσα ως κοινωνική διαδικασία και ως κοινωνική πρακτική.

Η εισήγηση εστιάζει σε ποιοτικά δεδομένα, τα οποία προέρχονται από τη διερεύνηση των θεσμικών κειμένων που σχετίζονται με τη διδασκαλία και τον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών/τριών και την κριτική επεξεργασία ενδεικτικών παραδειγμάτων από τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα οποία επιλέγονται με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τις θεωρητικές παραδοχές του κριτικού γραμματισμού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Κριτικός γραμματισμός

Ο γραμματισμός αποτελεί ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, οι οποίες ξεπερνούν

τη στοιχειώδη εκπαίδευση στην ανάγνωση και στη γραφή και είναι απαραίτητες σε κάθε άνθρωπο για τη διαχείριση της ίδιας του της ζωής (Χατζησαββίδης, 2007). Εκτός από τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής και την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων, η ικανότητα γραμματισμού περιλαμβάνει και την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής διαφορετικών ειδών λόγου που συνδέονται με συγκεκριμένες κοινωνικές πρακτικές (Μητσικοπούλου, 2001).

Ο γραμματισμός ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τις (μετα-) γλωσσικές και επικοινωνιακές γνώσεις και δεξιότητες με τρόπο που προσιδιάζει σε κάθε περίπτωση επικοινωνίας, ώστε να επιτύχει στόχους που αφορούν στις λεκτικές πράξεις του προφορικού λόγου και στην κατανόηση, χρήση, κριτική, αλλά και την παραγωγή κειμένων ποικίλης σημειωτικής σύνθεσης και διαφορετικής κοινωνικής λειτουργίας (Ματσαγγούρας, 2007: 22).

Σύμφωνα με τον Street (όπως αναφέρεται στο Ντίνας & Γώπη, 2016: 25-26) διακρίνονται δύο μοντέλα γραμματισμού: «α) *το αυτόνομο μοντέλο, στο οποίο εντάσσονται όσοι υποστήριζαν ότι ο γραμματισμός είναι μία κοινωνικώς ουδέτερη τεχνική απόκτησης της γραφής και της ανάγνωσης, η οποία διδάσκεται στο σχολείο και η επιτυχία σ' αυτήν εξαρτάται κυρίως από τον/την μαθητή/τρια και β) στο ιδεολογικό μοντέλο, στο οποίο περιλαμβάνονται όσοι υποστηρίζουν ότι πίσω από τη δήθεν ουδετερότητα του γραμματισμού κρύβονται επιμελώς οι κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές των μαθητών/τριών, με την έννοια ότι ο γραμματισμός αφορά γνώσεις, δεξιότητες, αλλά και στάσεις των μαθητών/τριών, οι οποίες διαμορφώνονται στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον όπου οι μαθητές/τριες συνδιαμορφώνονται (μαζί με ότι συμβαίνει στο σχολείο), και δεν περιορίζεται στον γραπτό λόγο».*

Στο σχολικό πλαίσιο ο γραμματισμός χαρακτηρίζεται από την κειμενογλωσσολογική διάσταση (λειτουργικός γραμματισμός, κριτικός γραμματισμός και επιστημονικός γραμματισμός) και τη γνωσιακή διάσταση που περιλαμβάνει την επιλογή, οργάνωση και μετασχηματισμό της σχολικής γνώσης σε Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, σχολικά βιβλία και διδασκαλία (Ματσαγγούρας, 2007: 118).

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι επιμέρους διαστάσεις του κριτικού γραμματισμού, έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί και θεωρητικές προσεγγίσεις. Το Αυστραλιανό Συμβούλιο για τον Γραμματισμό Ενηλίκων (όπως αναφέρεται στο Baynham, 2002: 21), για να ορίσει τον γραμματισμό, προσθέτει στη λειτουργική διάσταση του γραμματισμού και μια κριτική διάσταση:

«Ο γραμματισμός αναφέρεται στην ακρόαση, στην ομιλία, στην ανάγνωση, στη γραφή και στην κριτική σκέψη· περιλαμβάνει επίσης και τον αριθμητισμό. Περιλαμβάνει επίσης και την πολιτισμική γνώση, η οποία καθιστά ικανό έναν ομιλητή, συγγραφέα ή αναγνώστη να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί την κατάλληλη γλώσσα σε διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις. Για μια τεχνολογικά προηγμένη χώρα όπως η Αυστραλία, στόχος είναι ένας ενεργητικός γραμματισμός, που θα επιτρέπει στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να αυξήσουν την ικανότητά τους να σκέφτονται, να δημιουργούν και να αμφισβητούν, έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία».

Ο κριτικός γραμματισμός μπορεί να γίνει αντιληπτός με δύο τρόπους: α) ως τη γνωστική ικανότητα του ατόμου να κατανοεί σε βάθος τον γραπτό λόγο και να αντιλαμβάνεται τις υπόρρητες παραδοχές του κειμένου, τις προθέσεις του συγγραφέα, αναδεικνύοντας τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που υπάρχουν στο περιεχόμενο του κειμένου, β) ως την ικανότητα του αναγνώστη-πολίτη να αναλύει και να αποδομεί κριτικά το κείμενο σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες του, για την ανάδειξη των αξιών, ιδεολογιών και κοινωνικών πρακτικών που προβάλλονται, διαβάλλονται και παραθεωρούνται (Ματσαγγούρας, 2007: 155-156).

Η Μπισκοπούλου (2001) θεωρεί ότι ο κριτικός γραμματισμός «στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στις λειτουργίες των κυρίαρχων μορφών γραμματισμού, καθώς και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντί τους». Στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού τα κείμενα αντιμετωπίζονται ως ιδεολογικές κατασκευές που αναπαράγουν μια συγκεκριμένη οπτική της πραγματικότητας (Τεντολούρης & Χατζησαββίδης, 2014). Βασικός στόχος του κριτικού γραμματισμού είναι να χειραφετήσει τους ανθρώπους, καθιστώντας τους ενεργούς κριτές της κοινωνικής πραγματικότητας, την οποία βιώνουν (Κατσαρού, 2020).

Στο πλαίσιο του σχολικού γραμματισμού, ως κριτικός γραμματισμός ορίζεται η ικανότητα ερμηνείας και αποδόμησης του κειμένου, «για να αναδειχθούν (α) η άποψη του κόσμου την οποία κατασκευάζει και οι κοινωνικές πρακτικές που προβάλλει το κείμενο και (β) οι τρόποι που χρησιμοποιεί σε πρώτη φάση, για να κατασκευάσει την «πραγματικότητα» του και σε δεύτερη φάση, για να τοποθετήσει θετικά τον αναγνώστη έναντι των κοινωνικών πρακτικών και των κομμοθεωρήσεων που προβάλλει» (Ματσαγγούρας, 2007:164).

Στην εκπαίδευση ο κριτικός γραμματισμός σημαίνει να ανακαλύπτουν οι μαθητές/τριες πώς

λειτουργεί κάτι και να μην θεωρούν τα πράγματα δεδομένα, αλλά να θέτουν ερωτήσεις: «Γιατί συμβαίνει αυτό;» Ποιος είναι ο σκοπός του;» «Τα συμφέροντα ποιου υπηρετεί;» «Τα συμφέροντα ποιου υπονομεύει;», «Πώς λειτουργεί;» «Είναι απαραίτητο να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο ή θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά ή καλύτερα;» (Baynman, 2000: 13).

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, νέα Προγράμματα Σπουδών και κριτικός γραμματισμός

Βασικές πτυχές του κριτικού γραμματισμού που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διδασκαλία και στα ΠΣ της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας είναι: α) Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν καλύτερα, όταν αυτό που μαθαίνουν έχει σημασία για τη ζωή τους. β) Τα κείμενα δεν είναι ποτέ ουδέτερα, δημιουργούνται με βάση συγκεκριμένη οπτική για τη μετάδοση συγκεκριμένων μηνυμάτων και τοποθετούν τον/την αναγνώστη/στρια με συγκεκριμένο τρόπο. γ) Ο κριτικός γραμματισμός περιλαμβάνει την κατανόηση των κοινωνικοπολιτικών συστημάτων μέσα στα οποία ζει ένα άτομο και πρέπει να τα αμφισβητεί. δ) Οι πρακτικές του κριτικού γραμματισμού μπορούν να είναι μετασχηματιστικές και να συμβάλλουν στην αλλαγή των πρακτικών ανισότητας και των προβληματικών κοινωνικών πρακτικών. ε) Η παραγωγή κειμένων είναι απαραίτητη για τον κριτικό γραμματισμό. στ) Ο κριτικός γραμματισμός αφορά στον επανασχεδιασμό κειμένων, εικόνων και πρακτικών για τη μεταφορά κοινωνικών και δίκαιων μηνυμάτων στον πραγματικό κόσμο (Vasquez, 2017).

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ενσωματώνουν πτυχές του κριτικού γραμματισμού. Σύμφωνα με το νέο ΠΣ για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γ.Ε.Λ., η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας αποσκοπεί «στην εξάσκηση των βασικών δεξιοτήτων της κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου και στην ανάπτυξη των κειμενικών γραμματισμών σε ένα κριτικό πλαίσιο με έμφαση στις γλωσσικές ποικιλίες και στη λογοτεχνία» (Υπ. Απόφαση 33127/Δ2/2023). Η έμφαση στην καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών/τριών να κατανοούν και να παράγουν διάφορα κειμενικά είδη, ανάλογα με τους κοινωνικούς σκοπούς που θέτουν κάθε φορά, φέρνει στο επίκεντρο της γλωσσικής διδασκαλίας, εκτός από την απόκτηση της επικοινωνιακής ικανότητας, την έννοια του γραμματισμού ως κοινωνικής πρακτικής.

Με βάση το πρότυπο του Kress (όπως αναφέρεται στο Μιχάλης, 2020: 28-35), ο γραμματισμός σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας μέσω του οποίου καλλιεργείται στην

εκπαίδευση περιλαμβάνει: α) τη γλωσσική διάσταση που αφορά στη γνώση των φωνολογικών, μορφολογικών, συντακτικών δομών της γλώσσας, στη γνώση των ορθογραφικών συμβάσεων και των γλωσσικών/υφολογικών συμβάσεων των κειμενικών ειδών, τη γνώση της γραφής ως παραγωγικής δεξιότητας και της ανάγνωσης ως προσληπτικής δεξιότητας αποκωδικοποίησης και κατανόησης νοημάτων, β) τη γνωστική διάσταση στην οποία ανήκει η γνώση του κόσμου, των κοινωνικοπολιτικών αντιλήψεων, αρχών και αξιών, των κειμενικών συμβάσεων και γ) την κοινωνικοπολιτισμική διάσταση που αφορά στη γνώση των κυρίαρχων λόγων σε ορισμένο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο.

Συνοψίζοντας, με τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας επιδιώκεται η προετοιμασία των μαθητών/τριών για την ενεργητική συμμετοχή τους στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα, η διαμόρφωση της κοινωνικής ενσυναίσθησης και η ανάπτυξη της ιδιότητας του ακαδημαϊκού πολίτη ή/και του μέλλοντα επαγγελματία.

Ός προς τη Λογοτεχνία, η οποία από το 2019 συνεξετάζεται με τη Νεοελληνική Γλώσσα, στο νέο ΠΣ του μαθήματος των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ΓΕ.Λ., επισημαίνεται ότι η Λογοτεχνία «ως μια ιδιαίτερη μορφή γλώσσας μέσα στη γλώσσα, συμβάλλει στο να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι τα κείμενα προσφέρονται για πολλαπλές ερμηνείες» (Υπ. Απόφαση 48536/Δ2/2023). Όπως αναφέρεται στο νέο ΠΣ «η πολυσημία των λογοτεχνικών κειμένων, οι αναπαραστάσεις που προσφέρουν, η παρουσίαση ανθρωπίνων καταστάσεων και συναισθημάτων από διάφορες οπτικές γωνίες, η πλοκή, το ύφος και η εκφραστική και θεραπευτική ιδιότητα της δημιουργικής γραφής συντελούν σταδιακά στη διαμόρφωση ενεργητικών αναγνώστων/στριών και κριτικά σκεπτόμενων δημοκρατικών πολιτών» (Υπ. Απόφαση, 48536/Δ2/2023).

Η πολυσημία των λογοτεχνικών κειμένων προσφέρεται για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και συμβάλλει στο να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι τόσο η σύνθεση όσο και η πρόσληψη του κειμένου από τους/τις ίδιους/ες αποτελούν κοινωνικές πρακτικές που εμπλέκονται με συγκεκριμένες ιδεολογικές στάσεις και αξίες (Κιοσσές & Χατζημαυρουδή, 2020: 28). Τα λογοτεχνικά κείμενα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού, καθώς συχνά αναφέρονται σε κοινωνικά ζητήματα «έντονα αξιακά και ιδεολογικά και ως εκ τούτου είναι ευκολότερο για τους αρχάριους μαθητές να ασκήσουν σε τέτοια κείμενα τις αναλυτικές και κριτικές δεξιότητές τους» (Ματσαγγούρας, 2007: 178-179).

Σκοπός του μαθήματος της Λογοτεχνίας είναι οι μαθητές/τριες, «βιώνοντας τις ποικίλες λογοτεχνικές αναπαραστάσεις ως πηγή εμπειριών, να κατανοήσουν πτυχές του κόσμου που προϋπήρξε, αλλά και που τους περιβάλλει, να αντιμετωπίσουν με κριτικό τρόπο νοήματα και αξίες που υποβάλλονται από τα κείμενα, και μέσα από αυτόν τον διάλογο με τη λογοτεχνία, τους συμμαθητές τους και τον κόσμο, να συγκροτήσουν την υποκειμενικότητά τους» (Κιοσσές & Χατζημαυρουδή, 2020: 23).

Η εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Από το 2000 έως το 2019, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες εξετάζονται υποχρεωτικά στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, ξεχωριστά από το μάθημα της Λογοτεχνίας. Η Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (Νόμος 2525/1997) ή αργότερα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (Νόμος 4186/2013) εξετάζεται ξεχωριστά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έως το 2016, οπότε και καταργείται ως πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα (Υπ. Απόφαση Φ.251/37802/Α5/2016). Οι γραπτές δοκιμασίες μπορούν να αποτελέσουν μορφή αξιολόγησης της ικανότητας γραμματισμού των μαθητών/τριών σε ελεγχόμενες συνθήκες (Johnston & Costello, 2005).

Για την εξέταση του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας μέχρι και το 2019 δίνεται στους/στις μαθητές/τριες ένα απόσπασμα μη λογοτεχνικού κειμένου από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο για τον σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής, με νοηματική πληρότητα, το οποίο σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με θεματικούς κύκλους οικείου στον/στη μαθητή/τρια από τη σχολική διδασκαλία. Οι μαθητές/τριες καλούνται:

- α) να δώσουν μια σύντομη περίληψη του κειμένου, αυτού, της οποίας η έκταση καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και το νόημα του κειμένου,
- β) να απαντήσουν σε ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται i. η κατανόηση του κειμένου (ιδεολογικά σημεία του κειμένου, επιχειρήματα συγγραφέα, προβλήματα που θέτει, κ.τ.λ.), ii. η οργάνωση του λόγου (διάρθρωση, δομή διαίρεση και πιλοφόρηση ενοτήτων, συνοχή, ενότητα, συλλογιστική, κ.τ.λ.), iii. τα σημασιολογικά στοιχεία (σημασία λέξεων, συνώνυμα - αντώνυμα, κατασκευή φράσεων ή παραγράφων με

- ορισμένες λέξεις, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων κ.τ.λ.), iv. η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυνηκτικών δομών, καθώς και να χειρίζονται αυτές τις δομές, ανάλογα με τους επικοινωνιακούς στόχους του κειμένου και*
- γ) *να συντάξουν ένα κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 600 λέξεις» (ΠΔ 246/1998, ΠΔ 46/2016).*

Επομένως, διαπιστώνεται ότι ο τρόπος εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέχρι και το 2019, αντιμετωπίζει τον γραμματισμό ως ένα σύνολο αποπλαισιωμένων δεξιοτήτων, καθώς εστιάζει αποκλειστικά στην κατανόηση ενός «κειμένου αναφοράς» μέσα από τη συγγραφή περιλήψης, την ανάλυση της δομής και της οργάνωσης του κειμένου, τον εντοπισμό μηχανισμών συνοχής (συνδέσμων, επιρρημάτων κ.ά.), σημασιολογικών στοιχείων (συνωνύμων και αντωνύμων) και στην παραγωγή λόγου με τη συγγραφή ενός επιχειρηματολογικού κειμένου με βάση το κείμενο αναφοράς, χωρίς να δίνεται περιθώριο να ακουστούν οι φωνές των υποψηφίων μαθητών/τριών και ο τρόπος που οι ίδιοι/ες μαθητές/τριες προσλαμβάνουν το κείμενο. Τα θέματα της εξέτασης εστιάζουν κυρίως στην αναπαραγωγή γνώσεων και όχι στην ανάδειξη πολλαπλών νοημάτων με βάση τις υποκειμενικότητες των μαθητών/τριών.

Για την εξέταση του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος της Λογοτεχνίας, που εξετάζεται χωριστά από τη Νεοελληνική Γλώσσα έως και το 2016, αξιοποιείται ποιητικό ή πεζό κείμενο, που περιέχεται στη διδαχθείσα ύλη. Το κείμενο συνοδεύεται από πέντε ερωτήσεις που αναφέρονται: (i) στο συγγραφέα του έργου και σε γραμματολογικά στοιχεία που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από το κείμενο, (ii) στη δομή του κειμένου, στην επαλήθευση ή διάψευση μιας κρίσης με βάση το κείμενο, σε παρατηρήσεις επί εκφραστικών μέσων και τρόπων του κειμένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηματικές λειτουργίες, επιλογές του δημιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης), (iii) σε σχολιασμό ή στη σύντομη ανάπτυξη (1-2 παραγράφους) ορισμένων χωρίων του κειμένου, (iv) σε σχολιασμό συναφούς αδιδακτου λογοτεχνικού κειμένου ή σε σύγκρισή του με το διδαγμένο» (Π.Δ.246/1998).

Παρατηρείται ότι ο τρόπος εξέτασης της Λογοτεχνίας μέχρι και το 2019 στηρίζεται σε λογοτεχνικό κείμενο που περιλαμβάνεται στη διδαχθείσα ύλη. Η εξέταση εστιάζει στην αναπαραγωγή γνώσεων, καθώς περιλαμβάνει γραμματολογικές ερωτήσεις και ερωτήσεις που σχετίζονται με

την κατανόηση του νοήματος, της δομής και της οργάνωσης του συγκεκριμένου λογοτεχνικού κειμένου που εξετάζεται, χωρίς να δίνεται έμφαση στον τρόπο που προσλαμβάνει ο/η ίδιος/α μαθητής/τρια το λογοτεχνικό κείμενο και στη σύνδεση του λογοτεχνικού κειμένου με τα κοινωνικά συμφραζόμενα.

Άρα μέχρι και το 2019, λαμβάνοντας υπόψη τα θεσμικά κείμενα για τον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και τις βασικές αρχές του κριτικού γραμματισμού που αναλύθηκαν στην αρχή της παρούσας εισήγησης, διαπιστώνεται ότι μέχρι και το 2019 υπάρχει αναπαισιοχία μεταξύ του περιεχομένου και της μορφής των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων με τις βασικές αρχές του κριτικού γραμματισμού.

Το 2019 όμως αλλάζει ο τρόπος εξέτασης για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και καθιερώνεται η συνεξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου σε ενιαία τρίωρη εξέταση (Υπ. Απόφαση Φ107268/Δ2/2019). Με τον νέο τρόπο εξέτασης παρατηρείται μία μετατόπιση της εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας προς την κατεύθυνση του κριτικού γραμματισμού.

Από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2020 και εξής, σύμφωνα με τον νέο τρόπο εξέτασης, δίνονται στους/στις υποψηφίους/ες δύο ή τρία κείμενα, τα οποία δεν εμπεριέχονται στα διδακτικά βιβλία που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος (αλλά είναι συναφή με κάποιον από τους θεματικούς άξονες που προσδιορίζονται στο ΠΣ για τη Νεοελληνική Γλώσσα), ένα εκ των οποίων είναι λογοτεχνικό, σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή, (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο). Τα υπόλοιπα κείμενα μπορεί να είναι σε ολοκληρωμένη, ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική μορφή, διαφορετικά μεταξύ τους ως προς το κειμενικό είδος, ώστε να αποτιμάται η αναγνωστική ικανότητα των υποψηφίων σε ποικιλία κειμενικών ειδών. Τα κείμενα μπορούν να συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. Με τον συγκεκριμένο τρόπο εξέτασης αποτιμάται η ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν στάσεις, αξίες, ιδέες κ.ά. βασιζόμενοι/ες σε στοιχεία των κειμένων, καθώς επίσης να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο.

Η εξέταση του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος της «Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας» περιλαμβάνει τέσσερα θέματα:

- «1. Το πρώτο θέμα (Θέμα Α) σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη συνοπτική νοηματική απόδοση από τους/τις μαθητές/τριες μέρους ενός κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα κείμενο για κάποιο ζήτημα.
2. Το δεύτερο θέμα (Θέμα Β) σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αναλύεται σε τρία ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απάντησης. Ένα από αυτά μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα. Τα ερωτήματα σχετίζονται με: α) την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινωνικού, ιστορικού, πολιτιστικού, του χώρου και του χρόνου) με σκοπό την κατανόηση των λόγων και των ενεργειών των υποκειμένων που αναφέρονται στα κείμενα, και των σχέσεων μεταξύ τους, β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση σκοπών, στάσεων, βασικών θέσεων και προθέσεων του/των συντάκτη/συντακτών των κειμένων, καθώς και την τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου, γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημάτων, τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.ά. με μια θέση, άποψη ή ζήτημα που θέτει το κείμενο και της αποδεικτικής τους αξίας, δ) τον εντοπισμό και τη συσχέτιση συγκεκριμένων κειμενικών δεικτών (π.χ. λεξιλόγιο, ρηματικά πρόσωπα, στίξη, εκφραστικά μέσα, τρόπους σύνταξης, κ.ά.) που οργανώνουν το κείμενο ως σημασιοδοτημένη κατασκευή και να αναγνωρίζουν τη λειτουργία τους στο κείμενο, ε) την αναγνώριση και την ερμηνευτική προσέγγιση του τρόπου σύνδεσης και οργάνωσης ιδεών, προτάσεων, παραγράφων ή διαφόρων σημειωτικών τρόπων σε ένα κείμενο, αφού λάβουν οι μαθητές/τριες υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κοινωνικά συμφραζόμενα, στ) τη σύγκριση των μη λογοτεχνικών κειμένων ως προς τις θέσεις, τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος, την πειστικότητα, την αποτελεσματική μετάδοση του νοήματος κ.ά.
3. Το τρίτο θέμα (Θέμα Γ) σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται οι μαθητές/τριες, αφενός να αναπτύξουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά τη δομή, κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκεκριμένου, αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέματα/ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές τους θέσεις.
4. Το τέταρτο θέμα (Θέμα Δ) σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στην κριτική και γραπτή παραγωγή λόγου, 300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα του θέματος), το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, κειμενικό είδος) και ζητεί από τους/τις μαθητές/τριες την ανάπτυξη

ξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς» (Υπ. Απόφαση . Φ.251/119188/Α5/2022).

Με την αλλαγή στον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας το φάσμα των εξεταζόμενων ειδών λόγου διευρύνεται και εμπλουτίζεται με λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία οι μαθητές/τριες καλούνται να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν τις ιδέες, στάσεις και αξίες που εκφράζουν, αναπτύσσοντας πρακτικές γραμματισμού.

Κριτική προσέγγιση των θεμάτων του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος «της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας»

Στη συγκεκριμένη ενότητα για τη διερεύνηση του κριτικού γραμματισμού στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων αξιοποιήθηκαν ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων από την γραπτή εξέταση του μαθήματος της «Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας», τα οποία επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο, πριν και μετά την καθιέρωση της συνεξέτασης της Λογοτεχνίας με τη Νεοελληνική Γλώσσα το 2019. Σκοπός είναι να διερευνηθεί κατά πόσο τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων συνοδεύονται από δραστηριότητες που συμβάλλουν στη μετατόπιση των μαθητών/τριών προς την κατεύθυνση του κριτικού γραμματισμού.

Το πρώτο θέμα, το θέμα Α, πριν, αλλά και μετά τη συνεξέταση της Λογοτεχνίας με τη Νεοελληνική Γλώσσα, αφορά στη συνοπτική νοηματική απόδοση ενός μη λογοτεχνικού κειμένου (περίληψη) και δεν εντάσσεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. Η μόνη διαφοροποίηση που παρατηρείται στο θέμα Α, μετά την καθιέρωση της συνεξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, είναι ότι δεν ζητείται η περίληψη ολόκληρου του κειμένου, αλλά η συνοπτική απόδοση μέρους του κειμένου ή συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται στο κείμενο.

Με τη συγγραφή της περίληψης ελέγχεται η αφαιρετική ικανότητα των μαθητών/τριών και κυρίως η ερμηνευτική κατανόηση του αρχικού κειμένου (λειτουργικός γραμματισμός) από τους/τις μαθητές/τριες, χωρίς να καλλιεργείται ωστόσο η κριτική στάση των μαθητών/-τριών απέναντι στο κείμενο που εξετάζεται.

(Παράδειγμα 1-Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023)

A1. Να αποδώσετε συνοπτικά σε μια παράγραφο 60-70 λέξεων τις απόψεις του συγγραφέα του κειμένου 1 για την κοινωνική θέση της γυναίκας.

(Παράδειγμα 2-Πανελλαδικές Εξετάσεις 2011)

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περιληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).

Το δεύτερο θέμα, το θέμα Β, μετά τη συνεξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, περιλαμβάνει τρία ερωτήματα. Στο πρώτο ερώτημα του θέματος Β, οι μαθητές/τριες καλούνται, αξιοποιώντας τα κείμενα αναφοράς, να απαντήσουν σε ερώτηση κλειστού τύπου. Ο τύπος αυτός ερώτησης δε δίνει την ευκαιρία στον/στην εξεταζόμενο/η μαθητή/τρια να προχωρήσει πέρα από το επιφανειακό νόημα ενός κειμένου, καθώς ο/η μαθητής/τρια καλείται να αναγνωρίσει την απάντηση και όχι να τη δημιουργήσει ο/η ίδιος/α. Γι' αυτό και ο συγκεκριμένος τύπος ερώτησης δεν προσφέρεται για την αξιολόγηση της συνθετικής και δημιουργικής ικανότητας του/της μαθητή/τριας.

(Παράδειγμα 3-Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020)

B1. α. επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε με βάση τα Κείμενα 1 και 2 τις παρακάτω προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος. Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στα κείμενα:

- α. Ο συγγραφέας του Κειμένου 1 διαβάξει λογοτεχνία κυρίως γιατί αυτή σχετίζεται με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.*
- β. Ο συγγραφέας του Κειμένου 1 συνήθιζε να διαβάξει προγραμματισμένα.*
- γ. Το «γράφειν» στο Κείμενο 2 χρησιμοποιείται κυριολεκτικά σε όλο το κείμενο.*
- δ. Το «γράφειν στο Κείμενο 2 χρησιμοποιείται κυριολεκτικά σε όλο το κείμενο.*
- ε. Σύμφωνα με τα Κείμενα 1 και 2 τόσο η αναγνωστική όσο και η συγγραφική δραστηριότητα παρηγορούν τον άνθρωπο.*

Στα άλλα δύο ερωτήματα του θέματος Β προτεραιότητα δίνεται στην τεκμηριωμένη απάντηση των μαθητών/-τριών μέσα από τη συσχέτιση των κειμενικών δεικτών με τη στόχευση του/της συγγραφέα του εξεταζόμενου κειμένου και του επικοινωνιακού πλαισίου. Όπως φαίνεται στα παραδείγματα που ακολουθούν, δεν ενθαρρύνεται η διασύνδεση με τα κοινωνικά συμφραζόμενα και ο προβληματισμός των μαθητών/τριών για τις εκδοχές της πραγματικότητας που κατασκευάζει το κείμενο αναφοράς.

(Παράδειγμα 4-Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020)

- B2. α. Ο σκοπός του συγγραφέα του Κειμένου 1 είναι να ευαισθητοποιήσει στο ζήτημα της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Πώς το επιτυγχάνει; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας αναφέροντας από το κείμενο δύο (2) σημεία στίξης και δύο (2) σχήματα λόγου. Να προσδιορίσετε για το καθένα τη λειτουργία του.*
- β. Ποια είναι η επικοινωνιακή λειτουργία του ερωτήματος στην 5η παράγραφο του Κειμένου 2 «Γιατί όλοι...εαυτό του;»*

(Παράδειγμα 5-Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023)

- B3. α. Πρόθεση του συγγραφέα στην τελευταία παράγραφο του Κειμένου 1 («Ξέρω...δικαιοσύνη») είναι να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη/την αναγνώστρια για τις αδικίες σε βάρος των γυναικών. Να αναφέρετε δύο (2) διαφορετικές μεταξύ τους γλωσσικές επιλογές/εκφραστικά μέσα με τα οποία υπηρετείται η πρόθεσή του (μονάδες 2) και να εξηγήσετε σύντομα τη λειτουργία καθενός από αυτά.*
- β. Η δεύτερη παράγραφος του Κειμένου 2 («Για την Κανόν...ξεπεράσουμε») οργανώνεται στη βάση της αντίθεσης. Να βρείτε τα δύο μέρη της αντίθεσης και να εξηγήσετε πώς αυτή η επιλογή εξυπηρετεί τον σκοπό της Μπελίντα Κανόν.*

Με το θέμα Β επιδιώκεται να ελεγχθεί κατά πόσο οι μαθητές/τριες κατανοούν τη γλωσσική μορφή των κειμένων και τα κειμενικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και τη σχέση που έχει η γλώσσα και η οργάνωση του κειμένου με την περίσταση και τον σκοπό της επικοινωνίας. Δεν εξετάζεται η κριτική προσέγγιση των κειμένων με στόχο τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο

αναπαριστώνται οι ιδέες, αντιλήψεις, προκαταλήψεις για τον άνθρωπο, την κοινωνία και τον κόσμο. Αλλά και πριν τη συνεξέταση της Νεοελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας, σύμφωνα με τα παραδείγματα που ακολουθούν, ο γραμματισμός αντιμετωπιζόταν ως αποπλαισιωμένη δεξιότητα λόγου και στα θέματα κυριαρχούσε η χρήση μεταγλώσσας.

(Παράδειγμα 6-Πανελλαδικές Εξετάσεις 2012)

B1. Η αρχαία τέχνη θα μένει πάντα πρωτοποριακά επίκαιρη και ζωντανή. Να αναπτύξετε το περιεχόμενο της φράσης σε μία παράγραφο (70-90 λέξεις).

(Παράδειγμα 7-Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013)

B2. α) Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου του κειμένου: «Αποκαλύπτεται όμως...υπάρξεως.

β) Να βρείτε μέσα στο κείμενο τέσσερα παραδείγματα μεταφορικής χρήσης του λόγου.

Το θέμα Γ, το οποίο σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο, προσφέρεται για την ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού. Οι μαθητές/τριες, αξιοποιώντας τους κειμενικούς δείκτες (που είναι στοιχεία της οργάνωσης και της μορφής του κειμένου), έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν/ανταποκριθούν με ένα ερμηνευτικό σχόλιο στο θέμα ή ερώτημα που πιστεύουν ότι θέτει το ίδιο το κείμενο και να εκφραστούν με κριτική διάθεση. Οι μαθητές/τριες διαλέγονται με το λογοτεχνικό κείμενο και ανασυνθέτουν σε γραπτό σχόλιο την οπτική που διαμόρφωσαν οι ίδιοι με την ολοκλήρωση της διαλογικής διαδικασίας με το λογοτεχνικό κείμενο, όπως φαίνεται στο παράδειγμα που ακολουθεί.

(Παράδειγμα 8-Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023)

Γ1. Στο Κείμενο 3, να παρουσιάσετε και να ερμηνεύσετε τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πρωταγωνιστής, αξιοποιώντας τρεις (3) διαφορετικούς κειμενικούς δείκτες. Πώς κρίνετε την αντίδρασή του; (150-200 λέξεις).

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι ο τρόπος εξέτασης της Λογοτεχνίας, πριν τη συνεξέτασή της με τη Νεοελληνική Γλώσσα διαφέρει σημαντικά, καθώς περιλάμβανε ερωτήσεις που αναφέρονταν στον συγγραφέα, το λογοτεχνικό περιβάλλον και την εποχή του (που προέκυπταν όμως μέσα από το ίδιο το εξεταζόμενο κείμενο).

(Παράδειγμα 9-Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023)

A1. Τρία χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού, από τον οποίο επηρεάστηκε ο Σολωμός, είναι το μεταφυσικό στοιχείο, η αγάπη για την πατρίδα και η εξιδανίκευση του έρωτα. Για κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά να γράψετε ένα αντίστοιχο παράδειγμα μέσα από το κείμενο.

Επίσης, η εξέταση της Λογοτεχνίας βασιζόταν στον εντοπισμό συγκεκριμένων στοιχείων στο κείμενο και στην επεξήγηση της λειτουργίας τους, χωρίς να καλλιεργείται περαιτέρω ο προσωπικός λόγος των μαθητών/-τριών και να ενισχύεται η υποκειμενική φωνή.

(Παράδειγμα 10-Πανελλαδικές Εξετάσεις 2011)

Στο απόσπασμα 3[20] ο Σολωμός αναπτύσσει το μοτίβο της σιγής του κόσμου πριν από τη θεία επιφάνεια. Να βρείτε δύο εκφραστικά μέσα με τα οποία αποδίδεται το μοτίβο αυτό στο συγκεκριμένο απόσπασμα και να τα αναλύσετε.

Το θέμα Γ, πριν τη συνεξέταση των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, κατά την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας, αφορούσε στην παραγωγή λόγου, μη λογοτεχνικού κειμένου, ενταγμένου σε επικοινωνιακό πλαίσιο, χωρίς όμως να απαιτείται η συσχέτιση με το κείμενο αναφοράς και η ανάπτυξη της προσωπικής άποψης των μαθητών/τριών, όπως προκύπτει από το ακόλουθο παράδειγμα.

(Παράδειγμα 11-Πανελλαδικές Εξετάσεις, 2014)

Γ1 Σε άρθρο σας, που θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα, να αναφερθείτε σε φαινόμενα που αποδεικνύουν το έλλειμα ανθρωπιάς στην εποχή μας, αλλά και σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στον περιορισμό αυτού του ελλείμματος (500-600 λέξεις).

του μαθήματος της «Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας», μετά την καθιέρωση της εξέτασης των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, αποτελεί ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης. Αφορά στην παραγωγή γραπτού κριτικού λόγου, που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπός, πομπός, αποδέκτες, κειμενικό είδος) με έμφαση στο πώς τα κείμενα λειτουργούν σε σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα. Οι μαθητές/τριες απαιτείται να αναπτύξουν την τεκμηριωμένη προσωπική τους γνώμη, τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτουν τα κείμενα αναφοράς. Ωστόσο, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα που ακολουθεί, δεν ενθαρρύνεται η σύνδεση των γλωσσικών και δομικών επιλογών του/της συγγραφέα με συγκεκριμένο καταστασιακό και κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο.

(Παράδειγμα 12-Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021)

Δ1 Σε μια νεανική ιστοσελίδα δημοσιεύονται τα Κείμενα 1 και 2 και καλείσαι, αφού τα μελετήσεις, να απαντήσεις με ένα άρθρο (350-400 λέξεις) στην ίδια ιστοσελίδα, στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Με ποια εφόδια πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τον κόσμο στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του Κειμένου 1;*
- β) Με ποιες συγκεκριμένες δράσεις, κατά τη γνώμη σου, θα μπορούσατε εσείς οι νέοι να βελτιώσετε τον κόσμο;*

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μελετώντας τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της «Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας», όπως ορίζεται στα θεσμικά κείμενα, αλλά και τις δραστηριότητες που συνοδεύουν τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το μάθημα της «Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας» ως προς τη μετατόπιση των μαθητών/τριών προς την κατεύθυνση του κριτικού γραμματισμού, προκύπτει ότι στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων υιοθετούνται πτυχές του κριτικού γραμματισμού.

Κέντρο της εξέτασης του μαθήματος της «Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας» είναι τα κείμενα που είναι αυθεντικά, καθώς και οι κειμενικές διεργασίες. Χαρακτηριστικό του τρόπου εξέτασης του μαθήματος είναι ότι τα θέματα χαρακτηρίζονται από ποικιλία κειμενικών ειδών από διάφορους κοινωνιογλωσσικούς πόρους της γλωσσικής κοινότητας. Στο θέμα Γ, με την παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου για το λογοτεχνικό κείμενο, οι μαθητές/τριες καλούνται ως κριτικοί αναγνώστες/στριες να εντοπίσουν τον ρόλο της γλώσσας και να λάβουν θέση ως σκεπτόμενοι και ενεργοί πολίτες έναντι της πραγματικότητας που δημιούργησε το κείμενο. Με τον τρόπο αυτό προκρίνεται η Λογοτεχνία για την ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού των μαθητών/τριών, καθώς η πολυσημία των λογοτεχνικών κειμένων ενθαρρύνει τη συνειδητοποίηση του ρόλου της γλώσσας στην κατασκευή αναπαραστάσεων της κοινωνίας.

Ωστόσο, στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων τίθενται και περιορισμοί στην ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού, όπως το γεγονός ότι οι μαθητές/τριες περιορίζονται στα συγκεκριμένα κείμενα αναφοράς, που είναι κυρίως σύντομα αποσπάσματα κειμένων για τις ανάγκες της εξέτασης. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι τα μη λογοτεχνικά εξεταζόμενα κείμενα αναφοράς προέρχονται κυρίως από τον κυρίαρχο λόγο και είναι συνεχή κείμενα. Επιπλέον, παρατηρείται ότι τα θέματα Α και Β στοχεύουν κυρίως στην απόσπασση πληροφορίας από τα κείμενα αναφοράς και απουσιάζει η διασύνδεση του λόγου με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. Δίνεται έμφαση στην ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τον γραπτό λόγο και όχι στον τρόπο με τον οποίο το κείμενο προσπαθεί να τοποθετήσει τον αναγνώστη θετικά έναντι της πραγματικότητας που κατασκευάζει.

Από τη σύντομη αυτή κριτική προσέγγιση των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων προκύπτει ότι δεν αρκεί η επίκληση στον κριτικό γραμματισμό, για να αναπτυχθεί η κριτική στάση των μαθητών/τριών απέναντι στη γλώσσα, μέσω της συσχέτισης της χρήσης της γλώσσας με τις

κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες που την περιβάλλουν. Η παρούσα εισήγηση έχει διερευνητικό χαρακτήρα, ωστόσο τα συμπεράσματα που προκύπτουν θα μπορούσαν να ενταχθούν σε έναν διάλογο και μια κριτική διεργασία για την αναδιαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο της εξέτασης του μαθήματος.

Αναφορές

Ξενόγλωσσες

Baynman, M. (2002). *Πρακτικές γραμματισμού*. Αθήνα: Μεταίχιμιο.

Johnston, P., & Costello, P. (2005). Principles for literacy assessment. *Reading research quarterly*, 40(2), 256-267.

Sirén, M., & Sulkunen, S. (2023). Critical literacy in the PISA 2018 reading literacy assessment. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 1-14.

Vasquez, V. M. (2017). Critical literacy. In *Oxford research encyclopedia of education*.

Ελληνικές

Κατσαρού, Ε. (2020). *Η Δημοκρατία στο σχολείο*. Αθήνα: Κριτική

Κιοσσές, Σπ. & Χατζημαυρουδή Ε. (2020). *Η Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση*. Αθήνα: Κριτική.

Ματσαγγούρας, Η. (2007). *Σχολικός Εγγραμματισμός*. Αθήνα: Γρηγόρη

Μπισκοπούλου, Β. (2001). Γραμματισμός [E1]. *Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα*. (Διαθέσιμο: [Βασιλική Μπισκοπούλου: Γραμματισμός \[E1\] \(2001\) \(greek-language.gr\)](#), προσπελάστηκε στις 12/01/2024).

Μιχάλης, Α. (2020). *Γλωσσική διδασκαλία και πρακτικές γραμματισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση*. Αθήνα: Gutenberg.

Νόμος 2525/1997, Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις, *Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας* (ΦΕΚ Α 188/23.09.1997).

Νόμος 4186/2013, Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, *Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας* (ΦΕΚ Α 193/17.09.2013).

Ντίνας, Κ. & Γώπη, Ε. (2016). Ο Κριτικός Γραμματισμός στη Σχολική Πράξη: *Αρχίζοντας από το Νηπιαγωγείο*. Αθήνα: Gutenberg.

Υπουργική Απόφαση 113734/Γ2/03-10-2011, Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους Εφαρμογή του Διδακτικού Πεδίου: Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, *Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας* (ΦΕΚ Β 2334/17.10.2011)

Προεδρικό Διάταγμα 246/1998, Αξιολόγηση των μαθητών Ενιαίου Λυκείου, *Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας* (ΦΕΚ Α 183/31.07.1998).

Προεδρικό Διάταγμα 46/2016, Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου, *Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας* (ΦΕΚ Α 74/22.04.2016).

Υπουργική Απόφαση Φ.251/37802/Α5/03-10-2016, Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, *Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας* (ΦΕΚ Β 698/16.10.2016).

Υπουργική Απόφαση 107268/Δ2/03-07-2019, Τροποποίηση της 71388/Δ2/08-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β' 1674) ως προς τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων, *Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας* (ΦΕΚ Β 2881/05.07.2019).

Υπουργική Απόφαση 71388/Δ2/08-05-2019, Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα, *Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας* (ΦΕΚ Β 1674/14.05.2019).

Υπουργική Απόφαση Φ.251/119188/Α5/29-09-2022, Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής σύμφωνα με τον ν.4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4610/2019 (Α΄ 70), με το άρθρο 7 του ν.4692/2020 (Α΄ 111) και εκ νέου με τον ν.4777/2021 (Α΄ 25), *Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας* (ΦΕΚ Β 5136/03.10.2022).

Υπουργική Απόφαση 48536/Δ2/28-04-2023, Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Λογοτεχνίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου. *Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας* (ΦΕΚ Β΄ 2953/4.05.2023).

Υπουργική Απόφαση 33127/Δ2/22-03-2023. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, *Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας*, *Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας* (ΦΕΚ Β 1948/24.03.2023).

Τεντολούρης, Φ., & Χατζησαββίδης, Σ. (2014). Λόγοι του κριτικού γραμματισμού και η “τοποθέτησή” τους στη σχολική πράξη: προς μια γλωσσοδιδακτική αναστοχαστικότητα. *Μελέτες για την ελληνική γλώσσα* Vol, 34, 411-421.

Χατζησαββίδης, Σ. (2007). *Ο γλωσσικός γραμματισμός και η παιδαγωγική του γραμματισμού: θεωρητικές συλλήψεις και δεδομένα από τη διδακτική πράξη* (No. IKEECONF-2014-1284). Aristotle University of Thessaloniki.